

Terapia Analítico-Comportamental Infantil: um panorama de seis décadas¹

Autora: Laércia Abreu Vasconcelos

Este ensaio sobre a Terapia Analítico-Comportamental Infantil (TAC Infantil – Zamignani, Rossi, Oliveira & Banaco, submetido) é escrito em um momento histórico da humanidade com experiências individuais e coletivas no enfrentamento de uma emergência pública da dimensão da Covid-19 (Silva, 2021). Em uma carta dirigida à comunidade no início de 2021 enfatizamos as partes envolvidas e a necessidade de ações coordenadas (COES, 2021²). Na história das pandemias, cientistas e profissionais, de múltiplos setores, participam da gestão de emergência sanitária e da gestão de redução de riscos de desastres (Furtado, 2020; Quarantelli, Lagadec & Boin, 2007; Polejack et al., 2021; Taylor, 2019; Tibério et al., 2020; Vasconcelos et al., no prelo).

No transcorrer da pandemia de Covid-19, 2020-2021, observa-se no Brasil deficiência ou ausência de uma coordenação nacional da pandemia. Nesta, deveríamos ter imediata e constante “comunicação de risco” para a população com apresentação consistente e recorrente de dados confiáveis, orientações não farmacológicas (e.g., uso de máscaras, higiene das mãos, manter distanciamento), antes e após a descoberta de vacinas (cf. Taylor, 2019), disponibilizadas por equipes interdisciplinares na gestão pública.

1. Agradeço as valiosas contribuições de Fátima Conte e Denis Zamignani para este ensaio.

2. Ver o repositório da Universidade de Brasília, “Covid-19 UnB em Ação”, com Boletins e Notas do COES (Comitê Gestor do Plano de Contingência da Covid-19) de 2020-2022, documentos e vídeos orientadores. E, produtos e serviços do Subcomitê de Saúde Mental e Apoio Psicossocial do COES, sob a coordenação da Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária do Decanato de Assuntos Comunitários (Polejack et al., 2021; Vasconcelos et al., no prelo).

O impacto sobre a saúde mental com repercussões previstas a longo prazo, é multideterminado em um contexto coercitivo com elevados números de perdas humanas e econômicas que intensificam desigualdades econômico-sociais (e.g., Camargo & Calixto, 2020; Couto et al., 2020; Dalcolmo, 2021; Silva, 2021; Tibério et al., 2020). O impacto psicológico ocorre também pela falta de exercício físico, de conexões sociais e de acompanhamento médico com consultas e procedimentos postergados, não relacionados à Covid-19. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) apresenta dicas para a população, a partir dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis (ODSs) (UNESCO, 2017). O terapeuta (T) pode dar saliência ao valor promoção de saúde ou ao bem-estar do outro (cf. Tsai et al., 2011). Macrocomportamentos de sustentabilidade podem ser fortalecidos no sistema de psicoterapia (Cihon & Mattaini, 2020; Glenn et al., 2016; Houmanfar, Fryling & Alavosius, 2022).

Crianças e adolescentes podem influenciar famílias e escolas a contribuir com diferentes organizações como em doações ou voluntariado (e.g., Gerando Falcões, Abrace, Fundação Abrinq, Unicef Brasil, Missão Médica Internacional, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados entre outras). Podemos nos tornar voluntários em uma cozinha comunitária que atenda a um abrigo? (ODS 1), podemos doar um livro ou material escolar a alguém, promovendo a educação? (ODS 4), podemos usar menos água (ODS 6), menos energia (ODS 7) e reciclar o nosso lixo (ODS 15)? Como podemos ajustar essas discussões no setting terapêutico com as crianças? (cf. Observatório da Cidade Resiliente, 2022).

Ao estudo pioneiro do comportamento verbal de crianças de Betty Hart seguiram-se três décadas de programas de intervenção sobre a pobreza, contribuindo para práticas contemporâneas da educação infantil (Hart & Risley, 1995, 1999). Cuidados parentais com maior frequência de interação verbal com crianças de 1 a 3 anos, feedbacks de encorajamento foram variáveis fortemente relacionados a escores de quociente de inteligência (Hart & Risley, 1995). No Brasil, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino (INCT-ECCE³), mostra que avanços na aprendizagem de leitura e escrita alteram a classificação dos níveis de inteligência e diagnósticos (de Rose, 1993; Medeiros & Teixeira, 2000; Tizo, 2016). Uma revolução cultural começa na infância com as práticas de criação dos filhos⁴ (Ardila, 2003; Biglan, 1995, 2015; Fava & Vasconcelos, 2017).

3. INCT-ECCE, ver <https://inctecce.com.br/pt/>

4. Ver literatura sobre práticas educativas (e.g., Cia, Pereira & Del Prette, 2006; Gomide & Dallaqua, 2020; Rovaris & Bolsoni-Silva, 2021; Sampaio & Gomide, 2007; Teixeira, Menegatti & Gomide, 2021).

O Brasil tem uma grande comunidade de analistas do comportamento considerada a segunda mais produtiva no cenário internacional junto com os Estados Unidos (Todorov & Hanna, 2010; Zamignani, Banaco & Wang, 2016). Revistas especializadas da análise do comportamento e generalistas de psicologia, como os livros da Associação Brasileira Ciências do Comportamento (ABPMC) e revistas da Sociedade Brasileira de Psicologia (SBP) mostram a força da produção científica e tecnológica dessa comunidade científica (e.g., Abreu & Guilhardi, 2004; Borges, Cassas & Colaboradores, 2012; Canaan-Oliveira et al., 2002; Costa, 2002; de-Farias, Fonseca & Nery, 2018; Silves, 2000; Tourinho & Luna, 2010).

Mecanismos de Mudança na TAC Infantil

A evolução da psicoterapia comportamental infantil dos anos 1960 ao cenário contemporâneo conta com maior participação da criança, estudo de comportamentos privados e a criação de instrumentos de medidas para acompanhamento do processo terapêutico que ganhou destaque nos anos 1990 (Conte & Regra, 2000; Del Prette, 2011; Hayes, Stroschal & Wilson, 1999, 2021; Kohlenberg & Tsai, 2001; Lima, 1988; Silves, 2000; Zamignani & Meyer, 2011). A terapia verbal em situação lúdica modela novas respostas, a partir da relação terapeuta-cliente (T-C), priorizando o uso de reforçamento diferencial com foco na flexibilidade psicológica. A TAC Infantil promove mudanças no comportamento do(a) cliente⁵ por meio da exposição a contingências, e por meio de relações verbais. Comportamentos clinicamente relevantes são continuamente identificados e reforçados diferencialmente.

A partir da análise funcional, interpretações do terapeuta (T) contribuem para os processos comportamentais de mudança, como analisado por Meyer (2000). A comunidade verbal chamada terapia apresenta alternativas interpretativas para estímulos antecedentes, dando saliência a outras propriedades de uma classe de estímulos mais ampla. A resposta (R1) a uma propriedade do estímulo (P1) pode também estar produzindo mais de um tipo de consequência. A comunidade verbal terapeuta, como destacado por Meyer (2000) deve estar atenta às emoções no setting terapêutico. Emoções do T (e.g., tom de voz, olhar atento sem julgamento, o parafrasear de falas do C resultando em extensão de informações apresentadas) são fundamentais para um ambiente empático que evoque auto-observação do C, possibilitando que ele entre em contato com outros aspectos da situação, menos aversivos (Conte, 2010; Kohlenberg & Tsai, 2001; Meyer, 2000).

5. Os(as) clientes na TAC Infantil são a criança e seus pais, necessariamente. Os pais ou responsáveis participam do processo terapêutico e os membros familiares são definidos em cada caso clínico.

6. *"T demonstra empatia": verbalizações do T que sugerem acolhimento, aceitação, cuidado, entendimento, validação da experiência ou sentimento do C. Diferentemente da categoria Aprovação, que se refere a uma avaliação sobre ações ou características específicas do cliente, a Empatia tem um caráter inespecífico, informando essencialmente que o cliente é aceito, "bem-vindo", sem implicar avaliação ou julgamento. Essa classe de verbalizações tem sido associada tipicamente à criação de um ambiente terapêutico amistoso, seguro e não-punitivo, para que o C se sinta à vontade para verbalizar eventos que, em outros contextos, poderiam ser alvo de punição (Zamignani & Meyer, 2011, p.34).*

Perguntas do(a) T evocam comportamentos encobertos do(a) C e análises de conteúdo, elencando fatos ocorridos. Adicionalmente, o(a) T destacará as relações funcionais envolvidas, conduzirá à identificação pelo(a) C de seus valores na vida. Isto ocorrerá entre T-C envolvendo crianças, adolescentes e familiares. Quando o(a) T identifica uma propriedade do estímulo discriminativo (P1) que controla uma resposta (R1) ele(a) dá saliência a outras propriedades da classe de estímulos que controlam a probabilidade de ocorrência da classe de respostas. P1 pode ser “meu diagnóstico me define e explica meus comportamentos problema”. Mas, P1 é parte de um estímulo antecedente com composição mais ampla, e R1 (agredir colegas e professores), pode estar produzindo mais de um tipo de consequência. A instrução do(a) T para observação do(a) C da situação pode aumentar a probabilidade de ocorrência de novas respostas nesta situação complexa. A intervenção terapêutica pode dar saliência a outra propriedade do estímulo: P2 poderia ser “minhas escolhas me definem como pessoa”. Outra propriedade do mesmo estímulo foi tornada mais saliente e P2 controlará outras respostas (R2) consideradas não problemáticas e com consequência reforçadora (Meyer, 2000).

O termo “contingência” significa uma relação de dependência entre eventos ... Como, em clínica, se lida com variáveis múltiplas e pouco controle sobre elas (especialmente porque se trabalha com informações derivadas de relato verbal), a terminologia ‘análise’ de contingências é mais apropriada, clarificando que tal análise não é experimental (Meyer et al., 2010, p. 160).

7. Na TAC Infantil, o(a) T pode precisar esclarecer para o(a) C o significado dos adjetivos frequentemente utilizados em interações com crianças e adolescentes, tais como adequados e inadequados, apropriado e inapropriado. O significado é obtido pela análise de contingências, pela história do(a) C (cf. Bandini & de Rose, 2006; Skinner, 1957). Comportamentos classificados de apropriados podem ser valorizados por um grupo social, resultando em reforço positivo. E, comportamentos inapropriados produzem, em geral, consequências como punição e reforçamento negativo. São comportamentos adaptativos que podem garantir a sobrevivência da criança ou adolescente em ambiente coercitivo (punição ou ameaça de punição). No entanto, classes de comportamentos inapropriados podem envolver riscos para o indivíduo e podem demonstrar insensibilidade aos eventos situacionais, em um determinado contexto (Vasconcelos e Cols., 2008).

Coleta de Dados e Formulação de Caso Clínico

À coleta inicial de dados sobre a história da criança (e.g., familiar, escolar, de saúde, social), sua rotina, a(s) queixa(s) apresentada pelos responsáveis se segue análises funcionais descritivas (Sturmeijer, 1996, 2008). Trata-se de análises funcionais não experimentais, interpretações do(a) T dos eventos ambientais e suas relações com respostas relatadas e/ou observadas pelo(a) T no setting clínico, escola ou em família (Conte & Regra, 2000; Regra, 2002; Meyer et al., 2010; Naves & Ávila, 2012; Watson & Gresham, 1998). A construção da formulação do caso clínico será composta por hipóteses clínicas continuamente analisadas com o(a) C, com possibilidade de autocorreção pelo(a) T e com função pedagógica para o(a) C (Goldiamond, 1975). Nas primeiras sessões, a criança não deveria participar de sessões conjuntas com seus responsáveis, de forma a garantir maior segurança de que a criança não será exposta a situações de risco no relato dos comportamentos problema. No transcorrer do processo terapêutico, ter sessões conjuntas pode ser parte de um programa terapêutico e uma oportunidade para observação de generalização de comportamentos CCRs que foram fortalecidos individualmente (Gadelha & Vasconcelos, 2006; Regra, 2002; Sarmet

Na evolução do caso clínico, a observação com registros feitos em casa e que podem contar com recursos tecnológicos, apresentará dados sobre a contingência tríplice: a ocasião em que uma resposta é emitida, a mudança no ambiente com uma consequência que altera a probabilidade futura de emissão daquela resposta. Ensinar o(a) C a observar o próprio comportamento é parte importante do processo terapêutico ao aumentar sua liberdade de escolha, podendo interferir em fontes de controle (Cassas & Luna, 2018; Xavier, Kanter & Meyer, 2012). Categorias comportamentais possibilitam registros de respostas nas interações T-C (Del Prette, 2011; Zamignani & Meyer, 2011) ou durante discussão de um tema com desenho ou recursos audiovisuais (Ávila, 2006; Mendizabal, 2005). A análise de contingências complexas, envolvendo relações verbais como o responder relacional derivado (Hayes, Barnes-Homes & Roche, 2001; Hayes & Hofmann, 2020; Hayes, Strosahl & Wilson, 1999, 2021) resultam em estratégias de tratamento de um caso individual. Em transtornos de ansiedade, por exemplo, um conjunto de estímulos e respostas, verbais e não verbais, são analisadas envolvendo OMs, eventos antecedentes públicos e privados (privação e estimulação aversiva), classes de respostas; reforço positivo e reforço negativo (Santos & Vasconcelos, 2010; Vasconcelos & Gimenes, 2004; Zamignani & Banaco, 2005).

8. Pais, mães e outros adultos responsáveis pela criança que participam do processo terapêutico. Sessões serão periodicamente planejadas, após as sessões iniciais, com planejamento de contingências pelo(a) T, incluindo recursos variados tais como diagramas, trechos de produções científicas ou literárias, notícias de jornais, trechos de músicas ou poesias para o tratamento de temas centrais e dados obtidos no transcorrer do programa terapêutico. Recursos lúdicos utilizados também com os(as) responsáveis pela criança podem ter diferentes funções (de Rose & Gil, 2003) incluindo a função de modelo em interações entre os adultos e seus filhos (Vasconcelos, 2003b; Vasconcelos, Curado & Arruda, 2005).

Processos Comportamentais: Comportamentos-Alvo

O foco na relação terapêutica, com reforçamento diferencial de CRBs, a partir de medidas das categorias de respostas do(a) C e T possibilita registros do responder contingente como um mecanismo de mudança (Xavier, Kanter & Meyer, 2012). Hayes e colaboradores destacam a excessiva governança por regras e a esquivia experiencial como os principais limitadores, e apresentam o modelo de flexibilidade psicológica. A partir do estudo do comportamento verbal (Skinner, 1957), da literatura do comportamento governado por regras e, e do paradigma da equivalência de estímulos, a teoria das molduras relacionais foi desenvolvida (Hayes, 2021; Hayes, Barnes-Holmes & Roche, 2001).

Em uma análise funcional verbal o sofrimento é analisado pela flexibilidade psicológica dificultada por processos relacionados à linguagem literal (a autorregra ou o pensamento “eu estou doente” é considerado pelo(a) C como igual a estar doente), com confusão entre o significado dos pensamentos e os eventos literais (Hayes, Strosahl & Wilson, 2021). Há fusão cognitiva com declarações verbais substituindo o contato direto com os eventos. O desenvolvimento do self pode se mostrar rígido, conceitualizado diferente do self processual (flexível e dinâmico no transcorrer da história de vida). Há fusão do self com o problema (Eu = problema). Há falta de contato com os valores escolhidos para sua vida (diferente de valores morais e institucionais ou de objetivos que são formulados e alcançados). Há evitação experiencial ao avaliar, julgar, prever e evitar situações - a “resolução de problemas” pela linguagem e cognição, resultante de uma longa história com convenções culturais (e.g., “evitar pensamento negativo” e “estar sempre bem”). A relação com os pensamos torna-se o problema e fonte de sofrimento para o(a) C (Luoma, Hayes & Walser, 2022). Valores são construções verbais continuamente desenvolvidas. São contingências que fazem sentido para a pessoa. Estabelecem uma função reforçadora para ocorrência de comportamentos (Hayes, Strosahl & Wilson, 1999, 2021; Kohlenberg & Tsai, 2001; Perez & Nico, 2020; Tsai et al., 2011; Houmanfar et al., 2015).

Déficits e excessos comportamentais são alvos da intervenção clínica. Promover o aumento de comportamentos desejáveis que diminuam o sofrimento ou promovam o aperfeiçoamento de desempenho, autoconhecimento, flexibilidade psicológica do C são prioridades para a TAC e TAC Infantil (Goldiamond, 1974, 1975; Watson & Gresham, 1998). A modelagem por contingências feita pelo T com respostas do C proporciona mudanças com uso de reforçamento natural e arbitrário na TAC Infantil, com ênfase em reforços naturais como o reconhecimento e elogios. Reforços são definidos pelo aumento da probabilidade futura da resposta que o produziu. Portanto, é idiossincrático e será investigado junto ao C.

No processo de supervisão⁹ para T iniciante é fundamental na discussão do caso preparar a próxima sessão com seus objetivos, recursos disponíveis, assim como disponibilizar treinamento para a confecção de um prontuário que possibilite no transcorrer das sessões ser fonte de consulta, comparação e ajustes do programa de intervenção, diante de resultados não favoráveis. Recursos tecnológicos como mensagens em whatsapp, emails e atendimento online, após 2020 com o impacto da pandemia requerem treinamento, com atenção para produtos permanentes como mensagens, contextos de atendimento que promovam segurança para T-C, e pesquisas adicionais sobre supervisão online (Andersson, 2021).

Estratégias de Intervenção

Um conjunto de estudos dos anos 1980 e 1990 mostrou menor controle instrucional sobre classes operantes de crianças não verbais de 6 meses a 4 anos comparadas a crianças mais velhas de 5 a 9 anos (Bentall & Lowe, 1987; Bentall, Lowe & Beasty, 1985; Catania, Lowe & Horne, 1990; Lowe, Beasty & Bentall, 1983). O efeito da modelagem do comportamento verbal sobre o comportamento não verbal foi mais efetivo do que a instrução (Catania, Byron, Matthews & Shimoff, 1982). Há duas classes de operantes na instrução - o operante de seguir instruções e o operante descrito pela instrução (Skinner, 1957). A sensibilidade do comportamento instruído depende da força em seguir instruções e das consequências para o seguimento (Hayes et al., 1986). Com crianças não verbais, o T em contexto lúdico evocará comportamentos em ensaio comportamental, desenhos, cantos, fantasia, e contextos diferentes do consultório. Instrumentos de avaliação devem ser desenvolvidos (Conte, 2010; Conte & Gehm, 2021; Del Prette, 2011; Vasconcelos, 2003a, 2012).

A psicoeducação na TAC Infantil aborda princípios, conceitos efetivos em cada caso clínico. Desenvolvimento humano (Vasconcelos, Naves & Ávila, 2010), sensibilidade a contingências diante de um forte controle de regras (Hayes & Hofmann, 2020); unidades temáticas escolares e estratégias de estudo (e.g., Hübner & Marinotti, 2004; Marinotti, 2005); sobre a família brasileira (Naves, 2013), recursos lúdicos; e interações com diferentes tipos de mídias (de Rose & Gil, 2003; Goulart, 2018; Vasconcelos, 2006, 2010; Vasconcelos et al., 2005; Vasconcelos, Curado & Arruda, 2005; Vasconcelos, Silva, Curado & Galvão, 2004) são áreas de destaque na interação do(a) T com as famílias, crianças, adolescentes, professores e médicos. Registros de casa, diários, escalas, questionários e categorias comportamentais do(a) C e do(a) T ilustram recursos técnicos nas interações T-C produzindo acompanhamento sistemático e dinâmico.

9. Ver Ireneo (2007) com análises sobre o processo de supervisão de terapeutas analítico-comportamentais e a proposta de uma lista de verificação de desempenho para terapeutas iniciantes. O T deve buscar estar sob controle do presente no setting terapêutico (Banaco, 1997).

Em uma pergunta brincalhona podemos diminuir as pressões: suponha que um disco voador aterrisse no dia de liberação de seus problemas, e um marciano registre observações sobre o seu dia a dia. O que ele veria, após você terminar esse programa terapêutico com sucesso e se sentir como você queria? O(a) C é incentivado(a) a descrever respostas aqui e agora. A seguir, as perguntas abordam áreas a serem alteradas e inalteradas, a história de mudanças (por que buscar esse apoio neste momento? Quando tentou pela primeira vez? O que estava acontecendo? Quais foram os resultados?), recursos do C (competências, recursos sociais e financeiros disponíveis; controle de estímulos, com lugares e momentos em que o comportamento problema não é problema); e consequências que o comportamento problema produz (Gimenes, Andronis & Layng, 2005).

Na TAC Infantil é necessário que o(a) T prepare sessões para a criança e para os adultos responsáveis pela criança, além de contatos com profissionais tais como professora, médicos(as) e fonoaudiólogos(as), caso sejam definidos no caso clínico. Nas sessões com os responsáveis pelas crianças, as suas áreas de atuação e rotinas já oferecem dicas de valores - o que buscam para suas vidas como mais importante e para a vida de seus filhos; o que é importante na rotina familiar e de trabalho. O(a) T identificará OMs que auxiliarão a programação de contingências no setting terapêutico de forma a evocar respostas, assim como potencializar as consequências. Estímulos com funções reforçadoras devem ser investigados na interação T-C com a criança e com seus responsáveis. Declarações dos adultos e das crianças, com função de estímulo discriminativo, sobre o potencial de uma criança podem envolver alvos de mudança.

Na TAC Infantil, consistente com a antropologia da criança, a criança é um ser completo capaz de mudar seu ambiente (e.g., sala de aula, família nuclear, grupo de brincadeira) (Conte & Gehm, 2021; Vasconcelos, 2003b, 2012). Suas declarações sobre o mundo ao seu redor e sobre o futuro contribuem e é necessário que os adultos saibam ouvir e reconhecer as produções de crianças e adolescentes. Nomes e diagnósticos informais são frequentemente atribuídos a eles. E, recorrentemente eles denunciam o quanto não são ouvidos. De forma diferente, repórteres em diferentes mídias (e.g., rádio, TV, internet) podem apresentar um dado tema às crianças, dar tempo para que elas possam se familiarizar com os itens que serão discutidos e responder às perguntas em um contexto acolhedor (Vasconcelos, 2006, 2010).

Conclusão

A partir da ciência comportamental relações funcionais são identificadas entre variáveis ambientais manipuláveis e comportamentos observáveis com o objetivo primário de investigação psicológica (Skinner, 1966). “Historicamente, o elo entre pesquisa básica e análise aplicada do comportamento tem sido uma estratégia de sucesso” (Pierce & Epling, 1999, p. 341). Por meio da análise aplicada do comportamento (Baer, Wolf & Risley, 1968) busca-se desenvolver tecnologias comportamentais replicáveis para aliviar o sofrimento humano e melhorar comportamentos socialmente válidos baseados em princípios do comportamento (Alavosius, Newsome, Houmanfar & Biglan, 2016, p. 517).

Schlinger (2018), ao discutir o desenvolvimento sob a perspectiva analítico-comportamental já identificava como visões anticiência proliferam e influenciam perigosamente políticas públicas. Na falácia nominal, comportamentos são nomeados como se estivessem sendo explicados. Estágios normativos do desenvolvimento são tratados como condições reais que causam comportamentos, quando são artefatos de análise. Interrompemos a investigação de situações complexas ao afirmar que uma emoção causou um padrão de comportamentos. A abordagem científica do comportamento humano por meio da análise de contingências (análise funcional que é experimental e análise funcional descritiva que é interpretativa de eventos passados ou eventos privados) é libertadora. Alternativas de escolha são identificadas, diante de diferentes fontes de controle. O responder relacional arbitrariamente aplicável é um operante de classe superior que possibilita análises que contribuem para a saúde mental com o modelo de flexibilidade psicológica. Interações interdisciplinares na psicologia e com outras áreas de produção de conhecimento fortalecerão a análise do comportamento e a tornará mais acessível em centros de educação, saúde e contextos de trabalho. Ademais, gestores públicos podem se beneficiar, com análises e intervenções de fenômenos sociais complexos e de larga escala (e.g., Cihon & Mattaini, 2020; Houmanfar, Fryling & Alavosius, 2022).

Uma liderança indígena aponta que um mundo possível após a pandemia de Covid-19 exige primeiro cuidado e coragem - a substituição de desenvolvimento por envolvimento (Krenak, 2020). A humanidade não pode ser separada da natureza (Costa, 2011; Krenak, 2020). O historiador Harari (2015, 2018), especializado em história mundial, nos mostra linhagens operantes e linhagens culturo-comportamentais, em populações de indivíduos, na história do homo sapiens com três revoluções mundiais - cognitiva, na agricultura e a científica (Dowdy, 2019). A cultura de consumismo se exacerbou com o crescimento da população mundial e a natureza é coisificada como recurso a ser utilizado (Costa, 2011; Krenak, 2020). Não conseguimos frear o desmatamento do planeta. Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio-92, uma criança denunciou a inconsistência entre o que aprendeu nas escolas e o que líderes mundiais implementam no planeta. O sistema de psicoterapia infantil pode contribuir com gerações de crianças com valores e práticas sustentáveis.

10.Desenvolvimento econômico.

Sobre a Autora: Laércia Abreu Vasconcelos

Doutora em Psicologia pela Universidade de Brasília (UnB) com pós-doutorado realizado na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR). É Professora do Programa de Pós-graduação em Ciências do Comportamento da UNB e Professora convidada do IBAC.

Referências

- Abreu, C. N., & Guilhardi, H. J. (Eds.) (2004). *Terapia comportamental e cognitivo-comportamental. Práticas clínicas*. Roca.
- Alavosius, M., Newsome, D., Houmanfar, R., & Biglan, A. (2016). A functional contextualist analysis of the behavior and organizational practices relevant to climate change. In R. D. Zettle, S. C. Hayes, D. Barnes-Holmes, A. Biglan (Eds.), *Handbook of contextual behavior science* (1st. ed., pp. 513-530). John Wiley & Sons.
- Andersson, G. (2021). A tecnologia da informação e o papel dinâmico da prática. Em S. C. Hayes & S. G. Hofmann (Eds.), *Terapia cognitivo-comportamental baseada em processos* (pp. 53-65). Artmed. (Trabalho original publicado em 2018)
- Ardila, R. (2003). *Walden Três* (K. Carrara, trad.). Esetec. (Trabalho originalmente publicado em 1979)
- Ávila, R. R. (2006). *Histórias infantis como um contexto para o reforçamento positivo do comportamento verbal vocal de crianças pré-escolares*. [Dissertação de mestrado, Universidade de Brasília].
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9220/1/2006_RaquelRamosÁvila.pdf
- Baer, D. M., Wolf, M. M., & Risley, T. R. (1968). Some current dimensions of applied behavior analysis. *Journal of Applied Behavior Analysis*, 1, 91-97.
- Banaco, R. A. (1997). O impacto do atendimento sobre a pessoa do terapeuta: experiências de vida. Em D. M. (Ed.), *Sobre comportamento e cognição. A prática da análise do comportamento e da terapia cognitivo-comportamental* (pp. 174-181). Arbytes.
- Bandini, C. S. M., & de Rose, J. C. C. (2006). *A abordagem behaviorista do comportamento novo*. Esetec.
- Biglan, A. (1995). *Changing cultural practices: A contextualist framework for intervention research*. Context Press.
- Biglan, A. (2015). *The nurture effect*. New Harbinger Publications.
- Bentall, R. P., & Lowe, C. F. (1987). The role of verbal behavior in human learning: III. Instructional effects in children. *Journal of the experimental analysis of behavior*, 47, 177-190.

- Bentall, R. P. Lowe, C. F., & Beasty, A. (1985). The role of verbal behavior in human learning: II. Developmental differences. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 43(2), 165-181. <https://doi.org/10.1901/je-ab.1985.43-165>
- Borges, N. B., Cassas, F. A. & Colaboradores (2012). *Clínica analítico-comportamental. Aspectos teóricos e práticos*. Artmed.
- Camargo, J., & Calixto, F. (2020). Combatendo a tragédia dos comuns: como estratégias de autocontrole e cooperação social podem contribuir para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. *Revista Brasileira de Análise do Comportamento*, 16(1), 71-83.
- Canaan-Oliveira, S., Neves, M. E. C., Silva, F. M., & Robert, A. M. (2002). *Compreendendo seu filho. Uma análise do comportamento da criança*. Pa-ka-Tatu.
- Cassas, F. A., & Luna, S. V. (2018). Aspectos históricos da terapia analítico-comportamental a partir da contribuição de Skinner e Ferster. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 20(4), 63-80.
- Catania, A. C., Byron, A., Matthews, A., & Shimoff, E. (1982). Instructed versus shaped human verbal behavior: Interactions with nonverbal responding. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 38, 233-248.
- Catania, A. C., Lowe, C. F., & Horne, P. (1990). Nonverbal behavior correlated with the shaped verbal behavior of children. *The Analysis of Verbal Behavior*, 8, 43-55.
- Cia, F., Pereira, C. S., & Del Prette, Z. A. P. (2006). Habilidades sociais parentais e o relacionamento entre pais e filho. *Psicologia em Estudo*, 11(1), 73-81. <https://doi.org/10.1590/S1413-73722006000100009>
- Cihon, T. M., & Mattaini, M. A. (Eds.) (2020). *Behavior science perspectives on culture and community*. Springer.
- COES (2021). *Boletim COES-Covid UnB N. 2*. Universidade de Brasília. https://unb.br/images/Noticias/2021/BoletimCoes-Covid/2_2021.pdf
- Conte, F. C. S. (2010). *Psicoterapia analítico-comportamental (FAP) e a criança*. Módulo do Curso de Especialização em Terapia Analítico-Comportamental Infantil (Coordenação L. A. Vasconcelos). Instituto Brasiliense de análise do Comportamento.

- Conte, F. C. S., & Gehm, T. P. (2021). ACT com crianças: desafios e possibilidades. Em C. K. B. Oshiro & T. A. S. Ferreira (Eds.), *Terapias contextuais comportamentais. Análise funcional e prática clínica* (pp. 164-183). Manole.
- Conte, F. C. S., & Regra, J. A. G. (2000). Psicoterapia comportamental infantil: novos aspectos. Em E. F. M. Silveiras (Ed.), *Estudos de caso em psicologia clínica comportamental infantil* (Vol. 1, pp. 79-136). Papirus.
- Costa, L. M. (2011). *Cultura é natureza. Tribos urbanas e povos tradicionais*. Garamond.
- Costa, N. (2002). *Terapia analítico-comportamental: dos fundamentos filosóficos à relação com o modelo cognitivista*. Esetec.
- Couto, K. C., Lorenzo, F. M., Tagliabue, M., Henriques, M. B., & Freitas-Lemos, R. (2020). Underlying principles of a Covid-19 behavioral vaccine for a sustainable cultural change. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(23), 9066. <https://doi.org/10.3390/ijerph17239066>
- Couto, K. C., Lorenzo, F. M., Tagliabue, M., Henriques, M. B., & Freitas-Lemos, R. (2020). Underlying principles of a Covid-19 behavioral vaccine for a sustainable cultural change. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(23), 9066. <https://doi.org/10.3390/ijerph17239066>
- Dalcolmo, M. (2021). *Um tempo para não esquecer. A visão da ciência no enfrentamento da pandemia do coronavírus e o futuro da saúde*. Bazar do Tempo.
- de-Farias, A. K. C. R., Fonseca, F. N., & Nery, L. B. (Eds.) (2018). *Teoria e formulação de casos na análise comportamental clínica*. Artmed.
- Del Prette, G. (2011). *Objetivos analítico-comportamentais e estratégias de intervenção nas interações com a criança em sessões de duas renomadas terapeutas infantis*. [Tese de doutorado, Universidade de São Paulo]. <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47133/tde-28042011-153159/pt-br.php>
- de Rose, J. C. C. (1993). Classes de estímulos: implicações para uma análise comportamental da cognição. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 9, 283-303.
- de Rose, J. C. C., & Gil, M. S. C. A. (2003). Para uma análise do brincar e de sua função educacional - a função educacional do brincar. Em M. Z. S. Brandão, F. C. S. Conte, F. S. Brandão, Y. K. Ingberman, C. B. Moura, V. M. Silva, & S. M. Oliane (Eds.), *Sobre comportamento e cognição. A história e os avanços, a seleção por consequências em ação* (Vol. 11, pp. 373-382). Esetec.

- Conte, F. C. S., & Gehm, T. P. (2021). ACT com crianças: desafios e possibilidades. Em humankind by Yuval Noah Harari. *Perspectives on Behavior Science*, 43(1), 233-242.
- Fava, V. M. D., & Vasconcelos, L. A. (2017). Behavior of program Bolsa Família Beneficiaries: A behavior analytic perspective on fulfillment of education and health conditionalities. *Behavior and Social Issues*, 26, 156-171.
- Furtado, S. (2020). De cidades resilientes a planos de contingência em situações de desastre: destaques para o Brasil [Webinar] Prática, pesquisa e políticas públicas na redução de riscos de desastres: lições para o enfrentamento da Covid-19. Associação Brasileira de Pesquisa em Prevenção e Promoção de Saúde.
<https://www.facebook.com/Brapep/videos/181027919577338>
- Gadelha, Y. A., & Vasconcelos, L. A. (2006). Generalização de estímulos: aspectos conceituais, metodológicos e de intervenção. Em J. Abreu-Rodrigues & M. R. Ribeiro (Eds.), *Análise do comportamento: pesquisa, teoria e aplicação* (pp. 141-160). Artmed.
- Gimenes, L. S., Andronis, P. T., Layng, T. V. J. (2005). O questionário construcional: uma análise não linear de contingências. Em Guilhardi, H. J. & N. C. Aguirre (Eds.), *Sobre comportamento e cognição. Expondo a variabilidade* (Vol. 15, pp. 309-322). Esetec.
- Glenn, S. S., Malott, M. E., Andery, M. A. P. A., Benvenuti, M., Housmanfar, R. A., Sandaker, E., Todorov, J. C., Tourinho, E. Z., & Vasconcelos, L. A. (2016). Toward consistent terminology in a behaviorist approach to cultural analysis *Behavior and Social Issues*, 25, 11-27.
- Goldiamond, I. (1974). Toward a constructional approach to social problems: Ethical and constitutional issues raised by applied behavior analysis. *Behaviorism*, 2, 1-84. (Reimpresso em *Behavior and social Issues*, 11, 108-197, 2002)
- Goldiamond, I. (1975). Alternate sets as a framework for behavioral formulation and research. *Behaviorism*, 3, 49-86.
- Gomide, P. I. C., Camargo, E. B., Fernandes, M. G. (2016). Analysis of the Psychometric Properties of a Parental Alienation Scale. *Paidéia*, 26, 291-298.
- Gomide, P. I. C. & Dallaqua, M. F. (2020). *Manual do Inventário de Histórico Infracional Familiar*. Juruá.
- Goulart, A. H. (2018). *Adolescência, internet e práticas informacionais*. [Dissertação de mestrado, Universidade de Brasília]. <https://repositorio.unb.br/handle/10482/32018>

- Harari, Y. N. (2015). Uma breve história da humanidade. Sapiens (J. Marcoantonio Trad.; 3ª ed.). P&PM. (Trabalho original publicado em 2012)
- Harari, Y. N. (2018). 21 Lições para o século 21. (P. Geiger Trad.). Companhia das Letras.
- Hart, B. M., & Risley, T. R. (1995). Meaningful differences in the everyday experiences of young children. Paul H. Brooks Publishing.
- Hart, B. M., & Risley, T. R. (1999). The social world of children: Learning to talk. Paul H. Brooks Publishing.
- Hayes, S. C. (2021). Contextual behavioral science as a distinct form of behavioral research and practices. In D. Zilio & K. Carrara (Eds.), Contemporary behaviorisms in debate (pp. 239-255). Springer.
- Hayes, S. C., Barnes-Holmes, D., & Roche, B. (2001). Relational frame theory. Kluwer Academic/Plenum Publishers.
- Hayes, S. C., Brownstein, A. J., Zettle, R. D., Rosenfarb, R., & Korn, Z. (1986). Rule-governed behavior and sensitivity to changing consequences of responding. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 45, 237-256.
- Hayes, S. C., & Hofmann, S. G. (Eds.) (2020). Terapia cognitivo-comportamental baseada em processos. Artmed. (Trabalho original publicado em 2018)
- Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). Acceptance and commitment therapy. An experiential approach to behavior change. Guilford.
- Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2021). Terapia de aceitação e compromisso. O processo e a prática da mudança consciente (2ª ed., S. M. M. Rosa & M. Valentim, trads.). Artmed. (Trabalho originalmente publicado em 2012).
- Houmanfar, R. A., Alavosius, M. P., Morford, Z. H., Herbst, S. A., & Reimer, D (2015). Functions of organizational leaders in cultural change: Financial and social well-being. *Journal of Organizational Behavior Management*, 35, 4-27. <https://doi.org/10.1080/01608061.2015.1035827>
- Houmanfar, R. A., Fryling, M., & Alavosius, M. P. (2022). Applied behavior science in organizations. Consilience of historical and emerging trends in organizational behavior management. Routledge
- Hübner, M. M. C., & Marinotti, M. (2004). Análise do comportamento para a educação. Esetec.

- Ireno, E. M. (2007). Formação de terapeutas analítico-comportamentais: efeitos de um instrumento para avaliação de desempenho. [Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo].
- <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47133/tde-15012008-153251/pt-br.php>
- Kohlenberg, R. J., & Tsai, M. (2001). Psicoterapia analítica funcional (F. Conte et al., trads). Esetec. (Trabalho original publicado em 1991)
- Krenak, A. (2020). A vida não é útil. Companhia das Letras.
- Lima, M. V. O. (1988). Psicoterapia comportamental infantil. Em H. W. Lettner & B. P. Rangé (Eds.), Manual de Psicoterapia Comportamental (pp. 255-263). Manole.
- Lowe, C. F., Beasty, A., & Bentall, R. P. (1983). The role of verbal behavior in human learning: Infant performance on fixed-interval schedules. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 39, 157-164.
- Luoma, J. B., Hayes, S. C., & Walser, R. D. (2022). Aprendendo ACT. Manual de habilidades da terapia de aceitação e compromisso para terapeutas (2a ed., A. B. C. Machado, M. S. Dillenburg & N. Boff, Trads.) Sinopsys. (Trabalho originalmente publicado em 2017)
- Marinotti, M. (2005). Atendimento psicopedagógico de crianças que apresentam déficit de atenção. Em H. J. Guilhardi & N. C. Aguirre (Eds.), Sobre comportamento e cognição. Expondo a variabilidade (pp. 103-115). Esetec.
- Medeiros, J. G., & Teixeira, S. A. (2000). Ensino de leitura e escrita através do pareamento com o modelo e seus efeitos sobre medidas de inteligência. *Estudos de Psicologia*, 5(1), 181-214. <https://doi.org/10.1590/S1413-294X2000000100009>
- Mendizabal, F. P. (2005). Efeitos da exposição a filmes sobre práticas educativas maternas. [Dissertação de mestrado, Universidade de Brasília]
- Meyer, S. B. (2000). Mudamos, em terapia verbal, o controle de estímulos? *Acta Comportamental*, 8(2), 215-225.
- Meyer, S. B., Prette, G. D., Zamignani, D. R., Banaco, R. A., Neno, S., & Tourinho, E. Z. (2010). Análise do comportamento e terapia analítico-comportamental. Em E. Z. Tourinho & S. V. Luna (Eds.), Análise do comportamento. Investigações históricas, conceituais e aplicada (pp. 153-174). Roca.
- Naves, A. R. C. X. (2013). Relações entre a mídia e leis nas mudanças da família brasileira: uma análise comportamental da evolução de práticas culturais. [Tese de doutorado, Universidade de Brasília]. <https://repositorio.unb.br/handle/10482/15708>.

- Naves, A. R. C. X., & Ávila, R. R. (2012). A formulação comportamental na terapia analítico-comportamental infantil. Em A. R. C. R. de-Farias, F. N., Fonseca, & L. B. Nery (Eds.), Teoria e formulação de casos em análise comportamental clínica (pp. 186-213). Artmed.
- Observatório da Cidade Resiliente (2022). Iniciativa construindo cidades resilientes. Publicação 10/01/2022, MCR2030 e Defesa Civil de Campinas, São Paulo. <https://resiliente.campinas.sp.gov.br/observatorio>
- Perez, W., & Nico, Y. C. (2020). A psicoterapia e a questão dos valores. Olhares sobre prática clínica do analista do comportamento. Plataforma DiadeLab.
- Pierce, W. D., & Epling, W. F. (1999). Behavior analysis and learning. Prentice-Hall
- Polejack, L., Leandro-França, C., Vasconcelos, L. A. et al. (2021). A Universidade de Brasília promotora de saúde no contexto da pandemia de Covid-19. Em S. G. Murta, M. I. G. Conceição, C. Leandro-França, R. F. Sá, L. A. Nobre-Sandoval, & L. Polejack (Eds.), Promoção da saúde e prevenção de agravos à saúde: diálogos de Norte a Sul (pp. 273-317). Rede Unida.
- Naves, A. R. C. X., & Ávila, R. R. (2012). A formulação comportamental na terapia analítico-comportamental infantil. Em A. R. C. R. de-Farias, F. N., Fonseca, & L. B. Nery (Eds.), Teoria e formulação de casos em análise comportamental clínica (pp. 186-213). Artmed.
- Quarantelli, E. L., Lagadec, P., & Boin, A. (2007). A heuristic approach to future disasters and crises: New, old, and in-between types. In H. Rodríguez, E. L. Quarantelli, & R. R. Dynes (Eds.), Handbook of Disaster Research (pp.16-41). Springer.
- Regra, J. A. G. (2002). TOC e transtorno de ansiedade em crianças e o atendimento familiar. Em H. J. Guilhardi, M. B. B. P. Madi, P. P. Queiroz & M. C. Scoz (Eds.), Sobre comportamento e cognição. Contribuições para a construção da teoria do comportamento (Vol. 9, pp. 157-180). Esetec.
- Rovaris, J. A., Bolsoni-Silva, A. T. (2021). Comparação de comportamentos maternos e infantis diferenciados pelo sexo, escolaridade e problemas de comportamento. Gerais: Revista Interinstitucional de Psicologia, 14, e15816.
- Sampaio, I. A., & Gomide, P. I. C. (2007). Inventário de Estilos Parentais (IEP) – Gomide (2006): Percurso de padronização e normatização. Psicologia Argumento, 25, 15-26.
- Sarmet, Y. A. G., & Vasconcelos, L. A. (2016). O conceito de generalização. Avanços na análise do comportamento. Universidade de Brasília.

- Santos, L. F., & Vasconcelos, L. A. (2010). Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade em crianças: uma revisão interdisciplinar. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 26(4), 717-724.
- Schlinger, H. G. (2018). A behavior-analytic perspective on development. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 20(4), 116-131.
https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/41761/1/2020_EduardoBuaniSantos.pdf
- Silva, J. A. (2021). *Ecos da Covid-19 na Saúde Mental*. Escrita Livros.
- Silvares, E. F. M. (Ed.) (2000). *Estudos de caso em psicologia clínica comportamental infantil* (Vols. I e II, 2a ed.). Papirus. (Trabalho originalmente publicado em 1998)
- Skinner, B. F. (1957). *Verbal behavior*. Copley Publishing Group.
- Skinner, B. F. (1966). What is the experimental analysis of behavior. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, 9(3), 231-218.
- Sturme, P. (1996). *Functional analysis in clinical psychological*. Wiley.
- Sturme, P. (2008). *Behavioral case formulation and intervention. A functional analytic approach*. Wiley-Blackwell.
- Taylor, S. (2019). *The psychology of pandemics. Preparing for the next global outbreak of infectious disease*. Cambridge Scholars Publishing.
- Teixeira, L. P., Menegatti, C., & Gomide, P. I. C. (2021). Parricídio: uma análise funcional. *Psicologia em Processo*, 1, 1-13.
- Tibério, S. F., Mizael, T. M., Luiz, F. B., Rocha, C. A. A., Araújo, S. A., Santos, A. M., Terhoch, G. B., Guarnieri, L. P., Júnior, A. R. F., & Hunziker, M. H. L. (2020). A natureza comportamental da pandemia de Covid-19. *Revista Brasileira de Análise do Comportamento*, 16(1), 57-70.
- Tizo, M. (2016). *Avaliando tecnologia de ensino de leitura e escrita informatizada e adaptada para alunos de escola pública com dificuldade de aprendizagem*. [Tese de doutorado, Universidade de Brasília]. <http://repositorio.unb.br/handle/10482/21618>
- Todorov, J. C., & Hanna, E. S. (2010). *Análise do comportamento no Brasil*. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 26, 143-153.
- Tourinho, E. Z., & Luna, S. V. (Eds.) (2010). *Análise do comportamento. Investigações históricas, conceituais e aplicadas*. Roca.
- Tsai, M., Kohlenberg, R. J., Kanter, J. W., Kohlenberg, B., Follette, W. C., & Callaghan, G. M. (2011). *Um guia para a psicoterapia analítica funcional (FAP). Consciência, coragem, amor e behaviorismo* (F. C. S. Conte & Z. S. Brandão, trads). Esetec. (Trabalho originalmente publicado em 2009)

- UNESCO (2017). Educação para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Objetivos de aprendizagem. <https://en.unesco.org/themes/119915/publications/all?page=2>
- Vasconcelos, L. A. (2003a). Integridade do tratamento e satisfação do consumidor na clínica analítico-comportamental infantil. Em M. Z. S. Brandão, F. C. S. Conte, F. S. Brandão, Y. K. Ingberman, C. B. Moura, V. M. Silva & S. M. Oliane (Eds.), Sobre comportamento e cognição. A história e os avanços, a seleção por consequências em ação (Vol. 11, pp. 118-125). Esetec.
- Vasconcelos, L. A. (2003b). Quem deseja uma criança que expressa opiniões? Falo? Não falo? (pp. 97-112). Mecenas.
- Vasconcelos, L. A. (2006). A mídia e o desenvolvimento de crianças e jovens. Ou Reflexões fundamentais para a terapia analítico-comportamental infantil. Em H. J. Guilhardi & N. C. Aguirre (Eds.), Sobre comportamento e cognição. Expondo a variabilidade (Vol. 17, pp. 357-365). Esetec.
- Vasconcelos, L. A. (2010). Práticas culturais envolvendo a criança e a mídia: interface entre a comunicação e a análise do comportamento. Em M. M. C. Hübner, M. R. Garcia, P. R. Abreu, E. N. P. Cillo, & P. B. Faleiros, Sobre comportamento e cognição. Análise experimental do comportamento, cultura, questões conceituais e filosóficas (Vol. 25, pp. 129-136). Esetec.
- Vasconcelos, L. A. (2012). O brincar necessário: falando da vida com as crianças via histórias infantis. *Boletim Contexto*, 36, 142-167.
- Vasconcelos, L.A & Colaboradores (2008). Brincando com histórias infantis. Uma contribuição da análise do comportamento para o desenvolvimento de crianças e jovens. Esetec. (Trabalho original publicado em 2006).
- Vasconcelos, L. A., Curado, E. M., & Arruda, M. C. (2005). Interpretações analítico-comportamentais de histórias infantis: no reino das águas claras, de Monteiro Lobato. Em H. J. Guilhardi & N. C. Aguirre (Eds.), Sobre Comportamento e Cognição. Expondo a variabilidade (pp. 45-58). Esetec.
- Vasconcelos, L. A., & Freitas-Lemos, R. (2018). Do sistema teórico de B. F. Skinner à metacontingência: Observação, experimentação e interpretação. *Revista Brasileira de Análise do Comportamento*, 14(1), 79-90.
- Vasconcelos, L. A., Naves, A. R. C. X., & Ávila, R. R. (2010). Abordagem analítico-comportamental do desenvolvimento. Em E. Z. Tourinho & S. V. Luna (Eds.), *Análise do comportamento. Investigações históricas, conceituais e aplicadas* (pp. 125-151). Roca.

- Vasconcelos, L. A., Polejack, L., Leandro-França, C. et al. (no prelo). Enfrentamento da pandemia de Covid-19 pela Universidade de Brasília: a necessária transmissão do valor de saúde mental no contexto da universidade.
- Vasconcelos, L. A., Naves, A. R. C. X., Silva, C. C., Barreiros, L. M., & Arruda, M. C. (2005). Interpretações analítico-comportamentais: a história de Pinóquio. Em *Sobre comportamento e cognição. Expondo a variabilidade* (Vol. 15, pp. 300-307). Esetec.
- Vasconcelos, L. A., Silva, C. C., Curado, E. M., & Galvão, P. (2004). Estratégias lúdicas da terapia analítico-comportamental infantil: a literatura infantil - Branca de Neve e os Sete Anões. Em M. Z. S. Brandão, F. C. S. Conte, F. S. Brandão, Y. K. Ingberman, V. L. M. Silva, & S. M. Oliani (Eds.), *Sobre comportamento e cognição. Contingências e metacontingências: Contextos sócio-verbais e o comportamento do terapeuta* (Vol. 13, pp. 306-320). Esetec.
- Xavier, R. N., Kanter, J. W., & Meyer, S. B. (2012). Transitional probability analysis of two child behavior analytic therapy. *International Journal of Behavioral Consultation and Therapy*, 7(2-3), 182-188.
- Watson, T. S., & Gresham, F. M. (Eds.) (1998). *Handbook of child behavior therapy*. Plenum Press.
- Zamignani, D. R., & Banaco, R. A. (2005). Um panorama analítico-comportamental sobre os transtornos de ansiedade. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 7(1), 77-92.
- Zamignani, D. R., Banaco, R. A., & Wang, M. L. (2016). Considerações sobre a fundação da Análise do Comportamento no Brasil: passado, presente e futuro. Em O. M. Rodrigues Jr. (Ed.), *Histórias das psicologias comportamentais no Brasil*.
- Zamignani, D. R., Banaco, R. A., & Wang, M. L. (2016). Considerações sobre a fundação da Análise do Comportamento no Brasil: passado, presente e futuro. Em O. M. Rodrigues Jr. (Ed.), *Histórias das psicologias comportamentais no Brasil* (pp. 43-63). Instituto Paulista.
- Zamignani, D. R., & Meyer, S. B. (2011). Comportamentos verbais do terapeuta no sistema multidimensional para a categorização de comportamentos na interação terapêutica (SiMCCIT). *Perspectivas em análise do comportamento*, 2(1), 25-45.
- Zamignani, D., Rossi, A., Oliveira, A. C., & Banaco, R. (Orgs.). (submetido). *Terapia Analítico-Comportamental: Bases conceituais e contextos de atuação*. Paradigma Centro de Ciências e Tecnologia do Comportamento.